

BIOLOGIYA DARSLARIDA INNOVATSION VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH

Muhiddinova Shodiya Homidovna

Navoiy viloyati Qiziltepa tumani

16-maktab biologiya fani o‘qituvchisi

Butun dunyo baholash dastiru hisoblangan PISA dasturida tabiiy fanlarni o‘rganishga katta ahamiyat berilganligi har bir ta’lim sohasi xodimiga ma’lum. Shu nuqtai nazardan olib qaraydigan bo‘lsak, biologiya fanini o‘qitishning juda muhim va hayot uchun dolzarb jihatlari mavjud. Bu borada mamlakatimizda juda muhim amaliy ishlar amalga oshirilmoqda. Uzluksiz ta’lim tizimida tashkil etiladigan o‘qitish jarayonining samaradorligini oshirish yuzasidan qabul qilingan me’yoriy hujjatlarda pedagogik va axborot texnologiyalaridan uyg‘un foydalanish muhim vazifa sifatida belgilangan. Axborotlar globallashtirilgan davrda ta’lim-tarbiya jarayonida pedagogik va axborot texnologiyalaridan foydalangan holda o‘qitish samaradorligini oshirish dolzarb muammo sanaladi.

Biologiya fanini o‘qitishda foydalaniladigan axborot texnologiyalari quyidagi vazifalarni bajaradi: Birinchi ta’limiy: o‘quvchilarga o‘rganiladigan mavzu bo‘yicha asosiy va qo‘shimcha materiallar, asosiy tushuncha va ularning izohlari, turli jadvallar, diagramma, murakkab ilmiy va ishlab chiqarish xarakteridagi tajribalar to‘g‘risida keng qamrovli bilim berish imkoniyati vujudga keladi. O‘quvchilarning o‘quv faoliyatini yo‘naltirish: o‘quvchilar axborot texnologiyalari mahsullari bo‘lgan ta’lim beruvchi, modellashtirilgan va nazorat dasturlari, shuningdek, animasiyalar vositasida ishlash barobarida, mazkur dasturlar o‘quvchilarning bilish faoliyatini tashkil etish va boshqarishni ham o‘zida mujassamlashtiradi, ya’ni o‘quvchilarni chuqur va mustahkam bilim olishga yo‘naltiradi;

Ikkinchi nazorat: biologiya ta’limining barcha shakllari: dars, darsdan tashqari ishlar, sinfdan tashqari darslarda, shuningdek, darsning barcha bosqichlarida o‘quvchilarning o‘zlashtirilgan bilim, ko‘nikma va malakalarini nazorat qilish va

baholash, nazoratning haqqoniyligi, muntazamliligi keng qamrovliligi, takrorlanuvchanligini amalga oshiradi;

Uchinchi rivojlantiruvchi: o‘quvchilarning o‘zlashtirgan bilim, ko‘nikma va malakalarini nazorat qilish dasturlaridagi o‘quv topshiriqlarning qiyinlik darajasiga ko‘ra: reproduktiv, produktiv, qisman-izlanishli va ijodiy xarakterda bo‘lishi o‘quvchilarning topshiriqlarni bilimi, ehtiyoji va qiziqishiga mos holda keyingi bosqich topshiriqlarini bajarishga bo‘lgan intilishini orttiradi, fan asoslarini mustahkam o‘zlashtirishiga zamin yaratib, shaxs sifatida rivojlanish imkoniyatini vujudga keltiradi;

Uzluksiz ta‘lim tizimida pedagogik faoliyat ko‘rsatayotgan o‘qituvchilarning oldidagi muhim vazifalardan biri o‘quvchilarning fan asoslarini o‘zlashtirishga bo‘lgan qiziqishlarini orttirish, mustaqil va ijodiy fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirish asnosida ularning barkamolligini ta‘minlash sanaladi. Axborot texnologiyalaridan foydalanilgan darslar axborotlarga boy, ko‘rgazmali, interfaol bo‘lib, vaqtdan unumli foydalanish, har bir o‘quvchining o‘z tempi bo‘yicha bilim olish, o‘qituvchida esa, o‘quvchilar bilan tabaqalashtirilgan va individuallashtirilgan ta‘limni amalga oshirish imkoniyati vujudga keladi, shu bilan bir qatorda o‘qitishda natijalarini nazorat qilish va baholash uchun zamin yaratadi. Biologiya fanini o‘qitishda har bir mavzu mazmuniga asosan ko‘rgazmalilikni amalga oshirish, ya‘ni multimediali taqdimot materiallari, biologik jarayonlarning animasiyasi; virtual laboratoriya va amaliy ishlar, ishlab chiqarish korxonalariga virtual ekskursiya, o‘quvchilarning mustaqil ta‘limi va ishi uchun o‘quv-axborot saytlari; didaktik o‘yinga asoslangan animasiyalar; qiyinchilik darajasi turlicha bo‘lgan ijodiy topshiriqlar dasturi, axborot texnologiyalaridan, shuningdek, quyidagi maqsadlarda foydalanish mumkin: modul dasturlari orqali o‘quvchilarning bilish faoliyatini tashkil etish-boshqarish; qo‘shimcha materiallar to‘plash va ular ustida mustaqil ishlash kabilar muhim hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Tolipova J.O., G‘ofurov A.T. Biologiya ta’limi texnologiyalari. Metodik qo‘llanma “O‘qituvchi” nashriyoti, Toshkent, 2002.
2. Shaxmurova G.A., Azimov I.T., Raxmatov U.E. Biologiyadan masala va mashqlar yechish. O‘quv qo‘llanma.